

CHAPITRE 3 : Les sciences sociales au cœur du « dispositif de réflexivité » de l'urbanisme

DOI : 10.5281/zenodo.10932977

Ximenez Anthony

Lab'urba, UPEC

anthonyximenez@gmail.com

Orcid : 0009-0005-3362-8296

Résumé : Cet article interroge l'influence des savoirs produits par les sciences sociales dans les évolutions du champ de l'urbanisme et de l'aménagement depuis les années 1960. L'argument principal est que le développement de recherches en sciences sociales sur les pratiques professionnelles de l'urbanisme s'inscrit dans la construction consciente et planifiée, notamment par l'État, d'un « dispositif de réflexivité » permettant d'entretenir un processus de changement permanent des pratiques professionnelles. La compréhension de ce phénomène est éclairée par les théories de la modernité réflexive de Giddens et Beck.

Abstract: This article questions the influence of social sciences in the transformations of the urban planning field in France from the 1960s onward. The main argument is that the development of social sciences research on urban planning professional practices is part of a process of construction, by the State in particular, of a "reflexivity apparatus" sustaining permanent change of professional practices. Further understanding of this process necessitates to recall Giddens' and Beck's theories of "reflexive modernity".

1. INTRODUCTION

La notion de « réflexivité » est utilisée de manière récurrente en urbanisme aujourd'hui, comme le pointait en 2020 le philosophe et sociologue Jean-Louis Genard :

Le concept de réflexivité connaît à l'heure actuelle un succès très large dont l'usage dans le champ de l'architecture et, surtout, de l'urbanisme constitue une des illustrations. Ce succès s'accommode par ailleurs d'un champ d'utilisation très polysémique. Ainsi parle-t-on de "modernité réflexive" pour désigner une phase de développement de la société qui succéderait, tout en les dépassant, à la modernité et à la postmodernité. Mais, dans le même temps, on en vient à parler d'un "individu réflexif", qui constituerait le témoignage d'une évolution anthropologique, d'une transformation de la subjectivité, différenciant l'individu actuel de ses modèles antérieurs. A vrai dire, l'usage du référentiel de la réflexivité est aujourd'hui devenu une sorte de lieu commun de la sociologie du temps présent [...]. (Genard, 2020)

La notion sert à désigner plus spécifiquement des démarches de recherche reposant sur la coopération de chercheurs et de praticiens, mises en œuvre dans le but de répondre aux défis contemporains des pratiques professionnelles, dont le principal est sans doute la transition écologique (Ximenez, 2023). Or cette réflexivité collective accompagne une profusion de changements dans les pratiques, sans qu'il soit toujours possible de distinguer clairement changement réel et discours du changement (cf. Arab *et al.*, 2022).

Le même genre de constat était déjà fait dans les années 1990, où de multiples articles, numéros de revue et ouvrages soulignaient les changements voire la révolution en cours dans les pratiques d'urbanisme.

A partir de ces différents constats, j'ai été amené à formuler une hypothèse. Je me suis demandé si les théories de la « modernité réflexive » ne seraient pas en mesure d'éclairer cette situation particulière de la production de savoirs en urbanisme. Les théories de la modernité réflexive sont surtout le fait de deux grands auteurs des années 1980 : le philosophe allemand Ulrich Beck et le sociologue britannique Anthony Giddens. Ces auteurs pointent le rôle spécifique des sciences sociales dans la modernité tardive, qu'ils appellent donc « modernité réflexive ». Selon eux, la réflexivité est le moteur fondamental de la modernité qui repose sur la remise en question de toutes les croyances et de toutes les traditions. Suite à la crise de l'esprit positiviste qui fondait la foi dans le progrès industriel, économique et social, les sciences sociales sont devenues un principe de réflexivité permanente de la société sur elle-même. Or les savoirs produits par les sciences sociales sont d'un type particulier. Ils finissent toujours par être connus, compris et intégrés par les acteurs du monde social eux-mêmes, induisant une transformation de leurs pratiques en conséquence : c'est ce que Giddens qualifie de « subversion » du monde social par les savoirs des sciences humaines. Cela alimente un processus de changement permanent qui s'accélère. Selon Giddens :

Le problème n'est pas l'absence de monde social stable à connaître, mais que la connaissance de ce monde contribue à son caractère instable ou mutable. [...] Le savoir revendiqué par les observateurs experts rejoint son sujet, tout en l'altérant. (Giddens, 1994 [1990] : 51)

M'appuyant sur ce cadre théorique, j'ai donc fait l'hypothèse que l'action urbanistique se reconfigure perpétuellement sous l'effet d'une réflexivité systémique, alimentée par les savoirs d'observation produits par les chercheurs du champ. Cela entraînerait un phénomène de changement permanent, associé à une impression de « flou » tenace entourant les pratiques de projet en urbanisme. Pour tester cette hypothèse, je suis passé par une démarche historique, inspirée du concept de généalogie de Foucault. La généalogie — concept nietzschéen reformulé par Foucault — vise à retracer l'histoire concrète des jeux du pouvoir et du savoir incorporés dans nos problématisations du monde et nos pratiques de pouvoir. La démarche généalogique est sensible en particulier aux *dispositifs*, à la fois matériels et discursifs, dans lesquels se nouent production de savoir et instauration de pouvoir. Foucault les définit comme « ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures

administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref du dit aussi bien que du non-dit. [...] Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments » (cité *in* : Revel, 2002 : 24). La généalogie consiste donc à faire un détour historique pour expliquer un phénomène du présent, en s'intéressant plus particulièrement aux rapports du pouvoir et du savoir cristallisés dans des dispositifs plus ou moins institutionnalisés, qui orientent voire contraignent la liberté des acteurs.

2. GÉNÉALOGIE DU DISPOSITIF DE RÉFLEXIVITÉ EN URBANISME

La relecture de l'histoire récente de l'urbanisme menée dans ma thèse (Ximenez, 2023) corrobore l'hypothèse d'une « modernisation réflexive » du champ. Mais il faut préciser qu'il y a eu construction *consciente et planifiée* d'un dispositif de réflexivité en urbanisme depuis les années 1960, dispositif par lequel l'État a enrôlé les chercheurs en sciences sociales afin qu'ils constituent une sorte d'observatoire permanent des pratiques professionnelles de l'urbanisme. J'évoquerai d'abord pourquoi un tel dispositif a été mise en place, avant d'exposer le comment.

2.1 Aux origines du dispositif de réflexivité en urbanisme : la nécessité gouvernementale d'entretenir le changement permanent

Dès les années 1960, il est apparu que les institutions gouvernementales contemporaines nécessitaient l'entretien d'un processus de changement permanent. Cela est apparu en tout premier à l'élite des planificateurs qui, forcés de se projeter dans l'avenir pour guider les choix du présent, anticipent des évolutions qui n'interviendront, si elles interviennent, que plusieurs années plus tard. Relevons un événement en particulier. En 1964, Claude Gruson, éminent planificateur alors directeur de l'INSEE, s'adresse à un parterre de sociologues rassemblés à la Société Française de Sociologie. À cette époque, une inquiétude se répand parmi les planificateurs économistes, relayée par Gruson : la croissance ne va plus de soi comme au cours des années 1950, où elle était portée par la Reconstruction et la modernisation des infrastructures productives du pays. Par ailleurs, en ce début des années 1960, les besoins élémentaires de la population sont en grande partie satisfaits.

Pour Gruson, il est clair que la poursuite de la croissance et du progrès économique et social qui lui sont liés passera dorénavant par l'innovation. Il demande ainsi aux sociologues d'aider les planificateurs à saisir les facteurs sociologiques déterminant la capacité d'adaptation des individus et des organisations aux changements liés à l'innovation (Gruson, 1964 : 438).

Il ne s'agit plus de changer au nom d'un modèle de progrès prédéfini mais d'entretenir un cycle d'innovations perpétuel. Gruson pose alors aux sociologues une question empreinte d'une clairvoyance un peu glaçante : quel rythme de changement est souhaitable, acceptable — *supportable* par la population (*ibid.* : 439) ?

Les éminents sociologues présents — entre autres Raymond Aron, Michel Crozier, Paul-Henry Chombard de Lauwe... — sont passablement outrés par la demande : leur rôle n'est pas de faire de l'ingénierie sociale. Néanmoins, ils s'accordent sur le fait qu'ils peuvent bien apporter une prise de recul salutaire à l'État sur ses pratiques de planification et d'aménagement. Une question devient paradigmatique : dans quelle mesure l'action planificatrice fait-elle réellement changer la société ?

Au cours des années 1960, les services de l'État financent de plus en plus d'études de sociologues et de géographes portant sur les pratiques d'aménagement de l'État et leurs effets concrets : « les processus d'élaboration des plans, la construction des nouveaux quartiers, la participation des habitants, la mise en place des communautés urbaines, etc. » (Claude, 2006 : 185). À chaque fois, « les chercheurs relèvent les limites voire les carences du travail des hommes de l'art. » (*ibid.*).

2.2 *Mater la résistance au changement de certains professionnels du champ urbanistique*

Dans les années 1970, ce programme d'observation des professionnels et de promotion du changement s'est heurté à la résistance de certains professionnels de l'urbanisme — en particulier des architectes. Ceux-ci se sont révoltés contre les pratiques planificatrices de l'État et le modernisme architectural alors dominant. C'est ce qu'on a appelé le mouvement du Projet urbain. C'est en fait une culture de l'*homo faber* qui fait retour : tentative de refonder une discipline artisanale de la fabrication de la ville, replaçant la « forme urbaine » au centre d'un urbanisme plus humble, moins démiurgique. Dans la forme urbaine se joue l'articulation des formes de vie du passé et de la modernité (cf. Panerai *et al.*, 1980 ; Devillers, 1994). Les penseurs et praticiens du Projet urbain s'en prennent d'abord et avant tout à la ville moderniste, mais ils dénoncent plus largement la confusion, dans les pratiques de l'État urbaniste, des savoirs et savoir-faire de la fabrication de la ville avec les enjeux de gestion des processus socio-économiques de la croissance.

Dans ses analyses sur la *Condition de l'homme moderne*, Hannah Arendt souligne que la constitution de la population et des processus socio-économiques comme champ d'action gouvernementale s'est appuyée historiquement sur une certaine conception des activités humaines qui n'est pas neutre. Progressivement, à partir du XVIIIe siècle, toutes les activités économiques seront pensées sur le modèle du travail, c'est-à-dire comme un processus productif cyclique et répétitif lié aux fonctions vitales de l'espèce.

Mais il y a un groupe de professionnels, autrefois beaucoup plus important qu'aujourd'hui, dont l'activité n'est pas à proprement parler un travail mais un métier d'œuvre. Ce sont tous les artisans, les fabricants, etc. L'univers mental auquel ils appartiennent n'est pas celui du cycle productif qui se renouvelle en permanence mais celui de la « durabilité », notion qui a un sens précis chez Arendt. Traditionnellement, les artisans produisent des objets durables, c'est-à-dire des objets qui visent une certaine permanence. Leur fonction est de stabiliser le monde des hommes. L'architecte, en tant que fabricant de la maison des hommes, est sans doute la figure archétypale de l'homme de l'œuvre.

Avec les progrès de l'industrialisation, la fabrication d'objets est devenue le lieu d'une tension entre l'*animal laborans*, l'homme du travail, et l'*homo faber*, l'homme de l'œuvre. Les objets sont peu à peu devenus des biens de consommation, s'inscrivant dans la temporalité cyclique des processus productifs liés aux fonctions vitales de l'homme, et non plus des objets durables. Déjà, au moment où Arendt s'exprime, dans les années 1950, elle peut dire : « [...] Il nous faut consommer, dévorer, pour ainsi dire, nos maisons, nos meubles, nos voitures comme s'il s'agissait des "bonnes choses" de la nature qui se gâtent sans profit à moins d'entrer rapidement dans le cycle incessant du métabolisme humain » (Arendt, 1983 [1958] : 175-176).

De l'opposition de l'*homo faber* et de l'*animal laborans*, découlent deux paradigmes bien différents de la « durabilité » :

<i>Animal laborans</i>	<i>Homo faber</i>
Est durable ce qui n'entrave pas le cycle vital de la population et, par extension, les processus socio-économiques qui l'alimentent	Est durable un artefact qui vise la permanence ou la plus longue durée possible

Ce cadre théorique permet de comprendre que ce sont deux visions du monde profondément différentes qui se confrontent à travers le mouvement du Projet urbain. L'urbanisme, lorsqu'il est conçu comme gestion des processus de développement socio-économique des territoires, repose sur la vision du monde de l'*animal laborans*. Nous avons vu que, dès 1964, l'élite planificatrice perçoit que le maintien durable du système gouvernemental construit dans l'après-Guerre implique un changement

permanent. Le mouvement du Projet urbain, qui rencontre un écho important, ne peut être toléré que s'il réintègre, d'une manière ou d'une autre, les cadres d'un urbanisme durable façon animal laborans.

C'est la fonction que vont avoir les recherches empiriques en urbanisme. Ce qu'elles vont observer, ce n'est plus exactement l'animal laborans, mais l'acteur en projet, participant ainsi d'une reproblématisation générale des pratiques de projet urbain comme processus d'action collective organisée. Il est intéressant de noter le parallèle assez strict entre crise de la gouvernementalité et crise de la recherche urbaine incitative.

3. À PARTIR DES ANNÉES 1980 : RÉINTEGRER LE MOUVEMENT DU PROJET URBAIN DANS LA LOGIQUE DU CHANGEMENT PERMANENT

3.1 La relance du dispositif de réflexivité à travers le programme UTH

Dès les années 1980, à la faveur notamment de la décentralisation, un processus de reprise de contrôle de l'État sur les pratiques de projet urbain se met en œuvre. Cela passe par une intensification du « dispositif de réflexivité ». Il s'incarne notamment dans un vaste programme nommé « Urbanisme et Technologies de l'Habitat » (UTH), visant à relancer une ambitieuse politique nationale de recherche et d'innovation dans les secteurs de l'architecture, de la construction et l'urbanisme. Se met alors en place une activité d'observation assez systématique des professionnels de l'aménagement par des chercheurs en sciences sociales.

Les chercheurs financés vont d'abord participer à la diffusion dans les territoires et chez les professionnels de l'urbanisme des pratiques d'évaluation des politiques publiques. Dans un contexte de repositionnement de l'État au sein du système de gouvernance des politiques urbaines, la notion de « partenariat » focalise alors l'attention. Le « projet urbain » est de plus en plus pensé comme processus partenarial.

A partir des années 1990, deux grands thèmes provoquent une réorientation de l'attention portée aux pratiques urbanistiques : le service aux usagers et le développement durable. Les projets doivent être pensés à partir de l'expérience des usagers. A l'occasion de collaborations avec des sociologues interactionnistes et des ethnométhodologues, la notion de « coproduction » avec les usagers va être mise en exergue. Par ailleurs, les pratiques de projet doivent intégrer une réflexion systémique sur le développement durable. Dans les deux cas, on s'éloigne de la mimesis architecturale, mélange de tradition et d'adaptation, reposant sur une maîtrise des principes de la typo-morphologie et des techniques de construction. Les projets se conçoivent en vertu de processus ou de cycles : cycles d'usage/de consommation, métabolisme urbain.

A partir du milieu des années 1990, dans un contexte de réorganisation de la filière du BTP, les processus de conception vont faire l'objet d'une attention toute particulière. Les principes de management de projet, et plus particulièrement le concept d'« ingénierie concourante » commencent à se diffuser. Ce concept connaîtra un riche avenir et sera utilisé par des équipes de sociologues pour caractériser le type d'activité qu'ils observent chez les acteurs de la ville (cf. Ben Mahmoud-Jouini, 2003 ; Prost, 2003 ; Arab, 2004).

En 1992, la recherche en urbanisme et aménagement gagne en légitimité avec la création de la section 24 « Aménagement de l'espace, Urbanisme » au Conseil National des Universités en 1992. Plus besoin d'inciter des chercheurs à s'intéresser aux activités de planification et d'aménagement : ces pratiques de recherche se sont assez banalisées pour constituer une section universitaire.

3.2 La transformation des catégories de l'*homo faber*

Via la recherche incitative, les catégories d'analyse de la recherche en sciences sociales ont progressivement transformé certains concepts clés de la culture de l'*homo faber* des architectes. Ainsi :

- dès la fin des années 1980, la « conception » est de plus en plus pensée comme un processus à manager ;
- au cours des années 2000, la notion de « fabrication de la ville » refait surface, comme un rappel mélancolique d'une époque révolue. Mais la notion renvoie dorénavant essentiellement aux processus socio-techniques à l'oeuvre dans la production de la ville.
- La « qualité » architecturale et urbaine, chère à la culture de l'*homo faber*, devient indépassable dans des procédures de projet de plus en plus complexes, partagée, hybrides, coproduites, négociées... On s'en remet dorénavant à la bonne organisation des procédures de conception pour déterminer si un projet est bon ou mauvais.

De facto, intégrant les savoirs de chercheurs en SHS, les pratiques de projet deviennent effectivement de plus en plus processuelles, partagées, procédurales. Et « gérables » comme un *process* industriel, dût-il intégrer une dimension de « participation » pour être accepté.

4. POUR CONCLURE

Aujourd'hui, en urbanisme, la « durabilité » est de moins en moins pensée en référence à un objet censé durer et ancrer la vie des hommes dans une stabilité qui les protège de la nature, mais plutôt comme un vaste processus vital qui doit prendre place dans le grand cycle vital de la Terre. La conception de la durabilité de l'animal laborans tend à prévaloir sur celle de l'*homo faber*. Il ne s'agit pas de dire que cette évolution est mauvaise en soi de constater qu'elle marginalise la conception de la « durabilité » propre à la culture de l'*homo faber*. Aujourd'hui, des notions comme celle de gestion du « cycle de vie » des bâtiments et des espaces aménagés expriment de manière transparente la vision du monde de l'animal laborans. La gestion du cadre bâti absorbe la conception qui devient seulement une composante somme toute marginale du vaste cycle de vie des espaces aménagés. On peut alors s'interroger : est-on certain que cette maîtrise du « cycle de vie » du bâti et des espaces aménagés sera mise au service de la « durabilité » des constructions, c'est-à-dire de leur plus grande durée possible dans le temps, ou au contraire au service du renouvellement permanent du « stock » urbain selon des cycles courts ?

Il suffit de se promener dans n'importe quelle ZAC aujourd'hui, y compris un écoquartier, pour constater les effets de mode dans la construction de logements par exemple. Cela ne doit-il pas nous interroger ? Est-ce que ça ne dit pas quelque chose du type de « durabilité » qui commence à gouverner nos manières de fabriquer la ville et de l'habiter ?

« [L']esthétisation [de la ville], qui s'exprime aujourd'hui essentiellement en termes d'image comme pour n'importe quel produit, relève d'une temporalité courte ; elle est incluse dans le temps rapide et cyclique des médias, de la rotation rapide des produits [...]. » (Genestier, 1992).

Bibliographie

- Amiot, M., (1986). *Contre L'État, les sociologues*, Paris : Éditions de l'EHESS.
- Arab, N., (2004). *L'activité de projet dans l'aménagement urbain : processus d'élaboration et modes de pilotage. Les cas de la ligne B du tramway strasbourgeois et d'Odysseum à Montpellier*, Thèse de Sociologie, École des Ponts ParisTech.

- Arab, N. ; Mille, A. ; Pauchon, A. (dir.), (2022). *Urbanisme et changement. Injonctions, rhétorique ou nouvelles pratiques ?* Toulouse : Presses Universitaires du Midi (Collection Villes et Territoires).
- Arendt, H., (1983 [1958]) *Condition de l'homme moderne*, Paris : Calmann-Lévy (Collection Agora).
- Ben-Mahmoud-Jouini, S. (dir.), (2003). Co-conception et savoirs d'interaction, PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), [hal-00657656](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00657656)
- Beck, U., (2008). *La Société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Paris : Flammarion (Champs essais).
- Biau, V., (2020). *Les Architectes au défi de la ville néolibérale*, Marseille : Parenthèses (Collection Eupalinos).
- Claude, V., (2006). *Faire la ville, Les métiers de l'urbanisme au XXe siècle*, Marseille : Parenthèses, (Collection Eupalinos).
- Deville, C. (1994). « Le projet urbain » in : Pavillon de l'Arsenal (dir.), *Conférences Paris d'Architectes*, Paris, Éditions du Pavillon de l'Arsenal.
- Genard, J-L., (2020). « Comment le concept de réflexivité oblige à penser l'architecture différemment » in : Marie-Clotilde Roose (dir.), *Penser à partir de l'architecture : poétique, technique, éthique*, Presses Universitaires de Louvain, 25-51.
- Genestier, P., (1992). « Que vaut la notion de projet urbain ? », *Architecture Aujourd'hui* n°288, 09/1992, 40-46.
- Giddens, A., (1994 [1990]). *Les Conséquences de la modernité*, Paris : L'Harmattan.
- Panerai, PH. ; Depaule, J-C. ; Demorgnon, M. ; Veyrenche, M., (1980). *Éléments d'analyse urbaine*, Paris/Bruxelles : Édition des Archives d'Architecture Moderne.
- Plan Urbanisme Construction Architecture, (2012). *Rendre possible. Du Plan construction au PUCA : 40 ans de réalisations expérimentales* [En ligne] https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/rp_1-164.pdf
- Prost, R. (dir.), (2003). *Projets architecturaux et urbains : mutation des savoirs dans la phase amont*, Plan Urbanisme Construction Architecture. La Documentation Française.
- Revel J., (2022). *Le Vocabulaire de Foucault*, Paris : Ellipses.
- Terrin, J-J., (2014). *Le projet du projet : concevoir la ville contemporaine*, Marseille : Parenthèses, (Collection architectes).
- Ximenez, A., (2023). *Urbanisme et réflexivité : un diagnostic critique du champ du projet en urbanisme*, Thèse de doctorat en Aménagement et urbanisme, de la recherche aux pratiques professionnelles. Géographie. Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 UPEC, Lab'Urba. Disponible sur HAL.